

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005639>

Н.А.Абдуллаева

ФерГУ, преподаватель

Аннотация.

В данной статье были высказаны мнения о возможностях, особенностях формирования научно-исследовательской деятельности будущих учителей, анализы ученых в направлении научно-исследовательской деятельности, особенностях, достигнутых студентами в настоящее время, роли кружков в направлении научно-исследовательской деятельности, формировании творческих и критических навыков мышления с использованием информационно-ресурсных центров.

Ключевые слова.

научное исследование, индивидуальность, одаренность, научный потенциал, новатор, глобализация, эксперт, компетенция, способность, круг.

Annotation

In this article, opinions were expressed on the possibilities, features of the formation of research activities of future teachers, analyzes of scientists in the direction of research activities, the features achieved by students at the present time, the role of circles in the direction of research activities, the formation of creative and critical thinking skills with using information resource centers.

Key words.

scientific research, individuality, giftedness, scientific potential, innovator, globalization, expert, competence, ability, circle.

В условиях современной глобализации одной из задач системы высшего образования Республики Узбекистан является подготовка всесторонне конкурентоспособных научно-педагогических кадров, а ее решение заключается в повышении эффективности научных исследований, проводимых в высших учебных заведениях, а также направлять будущих учителей на проведение научных исследований. В связи с этим ряд указов и постановлений подписал президент республики Узбекистана Ш.М.Мирзиёев. В частности, 20 апреля 2017 года в Постановлении НС № 2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» подчеркнута необходимость широкого привлечения талантливых студентов высших

учебных заведений к научной деятельности. Постановлением ПФ № 5712 от 8 октября 2019 года в «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» основное внимание уделяется повышению эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях, широкому привлечению молодежи в научной деятельности, формирование инновационной инфраструктуры науки.

Широкое распространение в США получила специфическая форма привлечения студентов к НИД - участие в выполнении проектов по программам Национального научного общества. В случае одобрения проекта, представленного группой студентов, им предоставляется необходимое оборудование, создаются условия для успешной работы над проектом, а ее членам назначается стипендия. Практика показала, что такие группы успешно решают поставленные задачи и подчас находят весьма оригинальные решения.

Второй отличительный признак организации НИД студентов в США – активное участие частных фирм в финансировании исследований, сотрудничество вузов с промышленностью, увеличение числа проектных институтов - независимых от университетской администрации научно-исследовательских организаций, в которых работают преподаватели, студенты и аспиранты.

Во Франции также признается приоритетной роль университетов в проведении фундаментальных и прикладных исследований. Французские университеты, создавая трехуровневую структуру "бакалавриат - магистратура – докторантура", развивают оригинальную практику научно-исследовательской подготовки студентов.

Ученые-педагоги нашей страны, в том числе Б.Х.Рахимов, обсудили социально-педагогические основы направленности студентов на научные исследования, М.Р.Кадырова - возможности модернизации творческой деятельности студентов, В.Алемасов и Ш.Мамадиев - вопросы формирования концепции научного исследования студентов, Г.Н.Ибрагимова в своем исследовании выделила развитие творческих способностей студентов на основе интерактивных методов и технологий обучения. Педагог-психолог Е.А.Климов в своих исследованиях изучал проблемы научной культуры педагога и формирования свойственных ему умений и навыков. В исследованиях Т.А.Стефановской, В.А.Сластёнина подробно проанализированы вопросы научной и творческой деятельности молодежи.

Научно-исследовательская деятельность студентов является одной из их индивидуальных форм работы. Это важнейшая часть процесса подготовки

будущих специалистов. Индивидуальность обеспечивает активизацию интеллектуальной деятельности студента, самостоятельное получение знаний, развитие творческих способностей, формирование профессиональных навыков, формирование профессиональных качеств будущего специалиста.

Студенты развиваются и совершенствуются в процессе проведения научных исследований. Своеобразный Б.Рахимов выражается следующим образом:

- 1) высокий уровень знаний;
- 2) наличие научного мышления;
- 3) высокие способности к аналитическому мышлению;
- 4) высокая способность к синтетическому мышлению;
- 5) сила исследовательской способности;
- 6) превосходство способности к логическому мышлению;
- 7) стремление к инновациям;
- 8) наличие возможности поиска;
- 9) наличие творчества;
- 10) обладающий способностью обнаруживать;
- 11) способен оценивать социальные ситуации;
- 12) комплексность научного мировоззрения;
- 13) способен мыслить самостоятельно, свободно и правильно;
- 14) способен правильно оценить проблемную ситуацию;
- 15) активное участие в общественных отношениях;
- 16) организованность и инициатива;
- 17) что чувство ответственности разрешено;
- 18) умение вести научную дискуссию, сила умения аргументировать и доказывать;
- 19) широкое вовлечение в работу научно-технических и научных обществ;
- 20) преданность научной работе, любовь к определенной науке;
- 21) формирование исследовательских навыков и квалификаций;
- 22) честность и требовательность в науке;
- 23) уметь применять на практике научные знания и открытия;
- 24) правильное отношение к критике;
- 25) общественно-политическая деятельность;
- 26) уверенность в себе;
- 27) высокоразвитая культура научных исследований;

Вышеперечисленные особенности позволяют реализовать стремления, способности и возможности современной молодежи с учетом их индивидуальных особенностей.

□ знание иностранных языков (наличие сертификатов, определяющих уровень владения языком);

□ умение эффективно использовать информационные технологии (эффективно использовать базы данных Scopus, Web of Science, Pro Quest, Elsevir);

□ уметь создавать научные разработки с помощью компьютера;

□ продолжать и оставаться верным традиции наставника-ученика; необходимо воплощать такие характеристики.

Сегодня на базе отделов науки и инноваций высших учебных заведений функционируют отделы по организации научной деятельности талантливых студентов. Основной целью кафедры является отбор талантливых студентов и оказание им научной помощи и поддержки в своих областях. Одним из процессов, которому следует придать особое значение в этой связи, является деятельность специалистов с научным потенциалом в подразделениях. Он должен быть в состоянии предоставить необходимые советы, поддержку и мотивацию студенту. Каждое достижение учащегося признается и поощряется, поскольку поощрение является одним из факторов, развивающих творческую активность учащихся. Целесообразно организовать при кафедре группу «Молодые ученые-педагоги», а если обучением руководит старший научный сотрудник в качестве руководителя группы, то в нетрадиционных формах:

дебаты;

дидактические и ролевые игры;

классы нетрадиционного обучения;

тренинги;

при реализации в ее форме были созданы полные условия и свобода для того, чтобы студент мог проявить свои научные и творческие способности на практике. Также ключевое место в ведении научно-исследовательской работы студентов занимает работа с литературой. Целесообразно, чтобы в информационно-ресурсных центрах общеобразовательных учреждений работал «Научный отдел молодых ученых» по развитию чтения у обучающихся, а отдел был укомплектован специалистами с научным потенциалом, которые могут ориентировать молодых исследователей в

подборе литературы. Если при отделе организации научной деятельности талантливых студентов вуза на базе каждого отдела организуются кружки по ведению научной деятельности молодых исследователей, например, при отделе педагогики кружок «Молодой ученых-педагогов», и деятельность кружка эффективна и действенна:

- аудитории, оснащенные современными информационными технологиями;
- научный отдел «Молодой исследователь» информационно-ресурсного центра;
- освещение деятельности специальных клубов на сайте университета;
- быть специалистом-консультантом по работе с международной базой данных в информационно-ресурсном центре;
- сотрудничество с общеобразовательными школами (для использования в качестве респондента);
- необходимы услуги специалиста, который поможет оформить научные работы на иностранном языке.

Поэтапное написание дипломной работы студентов бакалавриата не в начале 4-курса, а со 2-курса, по выбранной студентом теме, в течение 3-х лет:

- писать тезисы, статьи;
- участвовать со своим докладом в научных конференциях;
- проводить научные исследования в связи с выпускной квалификационной работой;

суметь вызвать интерес, направить его на какие-то изобретения в будущем.

Сегодняшняя эра инноваций требует инновационных педагогов во всех аспектах непрерывного образования. Современный специалист - будущий педагог должен не только владеть фундаментальными и специальными основами, но и уметь творчески решать практические задачи с помощью своих навыков, постоянно повышать свою квалификацию, уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти качества должен приобрести будущий преподаватель в вузе. Наблюдения, беседы и интервью показывают, что в условиях современной виртуальной глобализации большинство профессорско-преподавательского состава не в состоянии эффективно использовать информационные технологии, имеют низкую компетентность в ведении научно-исследовательской работы, а также то, что потенциал и навыки написания научных статьи сформированы не полностью, что обуславливает отсутствие у учащихся творческого характера.

В заключение, при формировании компетентности студентов по проведению научных исследований в высших учебных заведениях, в первую очередь, следует совершенствовать профессорско-преподавательский состав в той мере, в какой они могут соответствовать запросам современных специалистов, а на их место необходимо обеспечить формирование всех характеристик учащихся, таких как организованность, практика, исследовательская деятельность, креативность.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление ПК № 2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» (пункт 1), Ташкент-2017.
2. «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» в Постановлении ОФ №5712 от 8 октября 2019 года (Глава 3, Пункт 3), Ташкент-2019.
3. В.Алемасов, Ш.Мамадиев «Научные исследования: методология, методология, творчество» - учебное пособие, Ташкент-2015.
4. Рахманова А.Д., Юнусов Р.Ф. «Основы научных исследований» - учебное пособие, Ташкент-2008.
5. Б.К.Рахимов «Социально-педагогические основы направленности студентов на научно-исследовательскую работу» автореферат (DcS), Ташкент-2009.
6. Кадырова М.Р. «Модернизация творческой деятельности в обучении иностранному языку студентов высших учебных заведений, не специализирующихся на языках» - автореферат (PhD), Ташкент-2018.
7. Таваров С.К. "Формирование технологии подготовки студентов физико-математических факультетов к научно-исследовательской работе" автореферат (ДиС), Курган-Тюбе-2009.
8. Климов Е.А.
9. Стефановская, Т.А. Педагогика: наука и искусство М., 1998.
10. Слостенин В. А. «Психолого-педагогическое образование и воспитание потенци субъектов», Педагогическое образование и наука. — 2006.
11. Abdusalomovna, A. N. (2023). MAKTABDA SAMARALI TA 'LIMNI TA 'MINLASHDA NEYROPEDAGOGIKANING AHAMIYATI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 940-944.

12. Abdullayeva, N. (2023). MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASI BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(28), 366-370.

13. Abdullayeva, N. (2023). MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASI BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(28), 366-370.

14. Abdullayeva, N. A. (2023, January). UMUMIY O 'RTA TA 'LIM MAKTABLARI O 'QUVCHILARIDA ILMIY TADQIQOTCHILIK KO 'NIKMALARINI ZAMONAVIY YONDASHUV ASOSIDA SHAKLLANTIRISH. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 2, No. 5, pp. 11-17).

15. Abdullayeva, N. A. (2022). The Role of Project Education in Developing Students' Restraint Skills. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(5), 58-62.

16. Abdusalomovna, A. N. (2022). TALABALARNING KASBIY KOMPOTENTLIGI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(18), 733-736.

17. Abdullayeva, N. A. (2022). ILMIY TADQIQOT OLIB BORISH KOMPOTENTLIGI-BO 'LAJAK O 'QITUVCHI SHAXSINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 601-612.

18. Urinova, N. M., & Abdullaeva, N. (2021). Opportunities to use project-based teaching technology in the development of students' research competence. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2344-2348.

19. Urinova, N., & Abdullaeva, N. (2020). Opportunities for formulating research skills for higher education students. *Молодой ученый*, (11), 193-195.

20. Tojiboyev, J. U. O. G. L. (2022). TALABALARDA ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 585-594.

21. SAIDKULOVICH, S.B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(1), 75-77.

22. Umidjon o'g'li, T. J. (2022, November). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPOTENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. In *INTERDISCIPLINE*

INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 42-44).

23. Ugli, T. J. U. (2022). The role of aesthetic education in the preparation of future fine art teachers for professional activity. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(12), 60-64.

24. Umidjon o'g'li, T. J. (2022). HARMONY OF AESTHETIC EDUCATION, AESTHETIC CONSCIOUSNESS, AESTHETIC CULTURE AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT. *World of Science*, 5(6), 12-15.

25. Umidjon o'g'li, T. J. (2023). TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK KOMPONENTLAR VA VOSITALARNING AHAMIYATI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1077-1080.

26. Umidjon o'gli, T. J. (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING ESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 473-475.

27. Umidjon o'gli, T. J. (2022). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINIG ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 480-482.

28. Umidjon o'g'li, T. J. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING ROLI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 1395-1397.

29. Umidjon o'g'li, T. J. (2023). OILA-ESTETIK TARBIYANI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY BO'G'INI SIFATIDA. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 972-975.